

Efecto emocional de las personas víctimas de extorsión telefónica en Hermosillo Sonora

Gabriel Francisco Rubio Gutiérrez

Universidad Vizcaya de las Américas campus Hermosillo

Resumen

La presente investigación analizó el efecto emocional de las personas víctimas de extorsión telefónica en Hermosillo, Sonora, considerando que este delito representa una problemática creciente en México debido al uso de amenazas, intimidación y engaños mediante llamadas telefónicas. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, descriptivo, no experimental y transversal, aplicándose un cuestionario de 15 reactivos a una muestra de 36 personas seleccionadas mediante muestreo por conveniencia. Asimismo, se incorporaron principios de accesibilidad y diseño universal, utilizando lenguaje claro y opciones de aplicación física y digital para garantizar una participación inclusiva. Los resultados mostraron que las principales afectaciones emocionales derivadas de la extorsión telefónica fueron miedo, ansiedad, estrés, inseguridad y desconfianza, las cuales impactan significativamente la percepción de seguridad y la calidad de vida de las víctimas. El análisis estadístico evidenció correlaciones positivas y significativas entre variables emocionales, destacando la relación entre miedo, ansiedad y estrés frecuente, además de afectaciones en el estado de ánimo, la convivencia familiar y la confianza hacia otras personas. También se identificó que muchas víctimas presentan dificultad para dormir y recuerdos constantes de las amenazas recibidas. Los hallazgos coinciden con teorías psicológicas relacionadas con el estrés, afrontamiento y trauma emocional, confirmando que las amenazas telefónicas generan consecuencias psicológicas importantes. Finalmente, la investigación destaca la necesidad de fortalecer estrategias de prevención, orientación emocional y cultura de denuncia para disminuir el impacto psicológico de este delito en la población.

Abstract

This research analyzed the emotional effects experienced by victims of telephone extortion in Hermosillo, Sonora, considering that this crime has become a growing problem in Mexico due to the use of threats, intimidation, and deception through phone calls. The study followed a quantitative, descriptive, non-experimental, and cross-sectional approach, applying a 15-item questionnaire to a sample of 36 participants selected through convenience sampling. Principles of accessibility and universal design were also incorporated by using clear language and both physical and digital formats to ensure inclusive participation. The results showed that the main emotional effects caused by telephone extortion were fear, anxiety, stress, insecurity, and distrust, which significantly affected the victims' perception of safety and quality of life. Statistical analysis revealed positive and significant correlations among emotional variables, highlighting the relationship between fear, anxiety, and frequent stress, as well as impacts on mood, family relationships, and trust in others. Many victims also reported sleep difficulties and constant memories of the threats received. The findings are consistent with psychological theories related to stress, coping, and emotional trauma, confirming that telephone threats generate important psychological consequences. Finally, the research highlights the need to strengthen prevention strategies, emotional support programs, and a culture of reporting crimes in order to reduce the psychological impact of telephone extortion on the population.

Palabras Clave: extorsión telefónica, impacto emocional, ansiedad, estrés, percepción de seguridad

Keywords: telephone extortion, emotional impact, anxiety, stress, perception of security

1. INTRODUCCIÓN

La extorsión telefónica es uno de los delitos con mayor impacto social y emocional en México, ya que además de afectar económicamente a las víctimas, genera consecuencias psicológicas como miedo, ansiedad, estrés e inseguridad. En Hermosillo, Sonora, el incremento de reportes relacionados con llamadas de extorsión ha

provocado preocupación social debido a las afectaciones emocionales que experimentan las personas después de recibir amenazas telefónicas. Muchas víctimas presentan cambios en su percepción de seguridad, desconfianza y alteraciones en su vida cotidiana.

La presente investigación tuvo como objetivo analizar el efecto emocional de las personas víctimas de extorsión telefónica en Hermosillo, Sonora, mediante un enfoque cuantitativo y descriptivo. Para ello, se aplicó un cuestionario de 15 reactivos a personas que han experimentado este tipo de situaciones, permitiendo identificar las principales emociones y consecuencias psicológicas derivadas del delito.

Asimismo, el estudio incorporó principios de accesibilidad y diseño universal para garantizar una participación inclusiva y equitativa de la población. Los resultados obtenidos buscan contribuir al fortalecimiento de estrategias de prevención, orientación emocional y cultura de denuncia frente a la extorsión telefónica.

Accesibilidad y diseño universal

La presente investigación consideró principios de accesibilidad y diseño universal para garantizar la participación equitativa de la población. El cuestionario de 15 reactivos fue elaborado con lenguaje claro, sencillo y comprensible, evitando tecnicismos para facilitar su entendimiento en personas con distintos niveles educativos.

Asimismo, el instrumento pudo aplicarse de manera física y digital, permitiendo mayor accesibilidad para los participantes. En casos necesarios, se brindó apoyo verbal para la lectura y explicación de las preguntas, respetando la confidencialidad y participación voluntaria de las personas.

De esta manera, la investigación promovió la inclusión y accesibilidad durante el proceso de recolección de datos, favoreciendo una participación más equitativa y representativa de la población estudiada.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La extorsión telefónica se ha convertido en uno de los delitos con mayor incidencia en México debido al uso de tecnologías de comunicación que facilitan la manipulación, intimidación y engaño de las personas. Este delito afecta no solamente el patrimonio económico de las víctimas, sino también su estabilidad emocional y psicológica, generando sentimientos de miedo, ansiedad, estrés e inseguridad. Las llamadas de extorsión suelen involucrar amenazas relacionadas con secuestros, accidentes familiares o supuestos grupos criminales, provocando reacciones emocionales inmediatas que alteran la percepción de seguridad de quienes las reciben. En Hermosillo, Sonora, se han incrementado los reportes ciudadanos relacionados con llamadas de extorsión telefónica, situación que ha generado preocupación social debido a las consecuencias emocionales que experimentan las víctimas. Muchas personas presentan temor constante, desconfianza, alteraciones emocionales y cambios en su comportamiento cotidiano después de haber sido víctimas o intentos de extorsión. Sin embargo, a pesar de la relevancia del problema, existe limitada información enfocada específicamente en el impacto emocional que produce este delito en la población hermosillense.

Por ello, resulta importante analizar las afectaciones emocionales derivadas de la extorsión telefónica en las personas víctimas de este delito en Hermosillo, con la finalidad de comprender sus consecuencias psicológicas y contribuir al desarrollo de estrategias preventivas y de atención social.

2.1 Definición del problema

La extorsión telefónica es un delito que consiste en amenazar, intimidar o engañar a una persona mediante llamadas telefónicas con el propósito de obtener dinero o beneficios económicos. Este fenómeno genera afectaciones emocionales significativas en las víctimas, tales como ansiedad, miedo, estrés, inseguridad y desconfianza. En Hermosillo, Sonora, este problema ha adquirido relevancia debido al aumento de casos reportados y a las repercusiones psicológicas que afectan la calidad de vida de la población.

2.2 Antecedentes del problema

A nivel internacional, organismos de seguridad y estudios sobre victimización han señalado que los delitos relacionados con fraude y extorsión telefónica producen importantes consecuencias psicológicas en las víctimas, especialmente en contextos donde existe percepción de inseguridad social. Diversas investigaciones han demostrado que el miedo derivado de amenazas telefónicas puede generar síntomas de estrés emocional, ansiedad y alteraciones conductuales.

En México, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2025) posiciona a la extorsión como uno de los delitos más frecuentes en el país. Asimismo, instituciones gubernamentales han señalado que la mayoría de las extorsiones ocurren por vía telefónica y muchas no son denunciadas debido al miedo o desconfianza de las víctimas.

En el estado de Sonora, las autoridades de seguridad pública han emitido alertas preventivas relacionadas con llamadas de extorsión telefónica dirigidas a la población. En Hermosillo, este fenómeno ha generado preocupación debido al incremento de reportes ciudadanos y al impacto emocional que provoca en quienes experimentan estas situaciones.

2.3 Pregunta de investigación

¿Cuál es el efecto emocional que presentan las personas víctimas de extorsión telefónica en Hermosillo, Sonora?

2.4 Objetivos

2.5

2.5.1 *Objetivo general*

Analizar el efecto emocional de las personas víctimas de extorsión telefónica en Hermosillo, Sonora.

2.5.2 *Objetivos específicos*

- Identificar las principales emociones que experimentan las víctimas de extorsión telefónica en Hermosillo.
- Describir las consecuencias psicológicas derivadas de la extorsión telefónica en las víctimas.
- Analizar cómo la extorsión telefónica afecta la percepción de seguridad y la vida cotidiana de las personas.
- Determinar el nivel de miedo, ansiedad y estrés que presentan las víctimas después del evento.

- Proponer estrategias de prevención y orientación emocional para reducir el impacto psicológico de este delito.

2.6 Hipótesis

Las personas víctimas de extorsión telefónica en Hermosillo, Sonora, presentan afectaciones emocionales significativas, principalmente ansiedad, miedo, estrés e inseguridad, las cuales impactan negativamente en su percepción de seguridad y calidad de vida.

2.7 Justificación

La extorsión telefónica representa un problema de seguridad y salud emocional a nivel internacional debido al crecimiento de los delitos cibernéticos y de fraude mediante tecnologías de comunicación. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) han señalado que los delitos relacionados con amenazas y fraudes generan consecuencias psicológicas importantes en las víctimas, afectando su bienestar emocional y percepción de seguridad. Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica que las encuestas de victimización retomaron recomendaciones internacionales de la ONU para analizar el impacto del delito en la población (INEGI, 2025).

En México, la extorsión telefónica es uno de los delitos con mayor incidencia, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2025). Esta institución menciona que la extorsión afecta la percepción de seguridad, modifica actividades cotidianas y genera impactos emocionales en las víctimas. Además, el Senado de la República y especialistas en seguridad pública han señalado que existe una alta cifra negra debido al miedo y desconfianza de las víctimas para denunciar este delito.

En el estado de Sonora, las autoridades de seguridad pública y fiscalías estatales han emitido alertas preventivas relacionadas con llamadas de extorsión telefónica dirigidas a la población. Estas instituciones reconocen que las amenazas telefónicas generan miedo, estrés y sensación de vulnerabilidad en las personas afectadas. Debido a ello, resulta importante estudiar las repercusiones emocionales que este delito produce en la ciudadanía sonorenses, con el propósito de fortalecer programas de prevención y atención psicológica.

En Hermosillo, Sonora, la extorsión telefónica ha generado preocupación social debido al incremento de reportes ciudadanos relacionados con llamadas fraudulentas y amenazas telefónicas. Las víctimas suelen experimentar miedo, ansiedad e inseguridad, afectando su tranquilidad y calidad de vida. Sin embargo, existen pocos estudios enfocados específicamente en el impacto emocional que este delito produce en la población hermosillense. Por ello, la presente investigación busca aportar información relevante para comprender las consecuencias psicológicas derivadas de la extorsión telefónica y contribuir al fortalecimiento de estrategias de prevención, orientación emocional y cultura de denuncia en la comunidad local.

3. MARCO TEORICO

La extorsión telefónica representa uno de los delitos con mayor impacto social y emocional en México, debido a las consecuencias psicológicas que genera en las víctimas. Este delito consiste en utilizar amenazas, engaños o intimidación mediante llamadas telefónicas con el objetivo de obtener dinero o beneficios personales. De

acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), la extorsión continúa siendo uno de los delitos más frecuentes en el país, afectando tanto la economía como la estabilidad emocional de la población (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2025).

En México, la modalidad telefónica constituye la forma más común de extorsión. Datos presentados por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) señalan que más del 90 % de las extorsiones registradas se realizan vía telefónica, lo que evidencia la facilidad con la que los delincuentes utilizan medios tecnológicos para manipular emocionalmente a las víctimas (ASUME Seguridad, 2022).

El impacto emocional de la extorsión telefónica puede comprenderse desde la teoría del estrés y afrontamiento propuesta por Lazarus y Folkman. Estos autores explican que las personas reaccionan emocionalmente cuando perciben una situación como amenazante o peligrosa, especialmente cuando consideran que no poseen recursos suficientes para enfrentarla (Lazarus & Folkman, 2021). En el caso de la extorsión telefónica, las amenazas relacionadas con secuestros, accidentes o daños a familiares generan altos niveles de ansiedad, miedo y desesperación en las víctimas.

Asimismo, la teoría de las necesidades humanas de Maslow permite entender cómo este delito afecta la necesidad básica de seguridad. Cuando una persona percibe que su integridad física, emocional o familiar está en riesgo, aparecen sentimientos de vulnerabilidad e inseguridad que alteran su bienestar psicológico (Maslow, 2022). Estas reacciones pueden permanecer incluso después de haber concluido el evento de extorsión.

Desde el enfoque cognitivo, Beck sostiene que las experiencias relacionadas con amenazas favorecen la aparición de pensamientos negativos automáticos y estados constantes de preocupación (Beck, 2020). Las víctimas de extorsión telefónica frecuentemente desarrollan miedo a contestar llamadas desconocidas, desconfianza hacia otras personas y pensamientos recurrentes sobre posibles riesgos hacia sus familiares. Estas respuestas emocionales pueden provocar estrés prolongado y alteraciones en la vida cotidiana.

Por otra parte, la teoría del trauma psicológico establece que las situaciones que generan temor intenso pueden producir consecuencias emocionales similares a eventos traumáticos. Herman (2021) menciona que las personas expuestas a amenazas pueden desarrollar síntomas como hipervigilancia, ansiedad constante, insomnio y estrés emocional. Aunque la extorsión telefónica no implique contacto físico directo, la percepción de peligro puede generar daños psicológicos importantes.

Las instituciones gubernamentales mexicanas también reconocen el impacto emocional de la delincuencia en la sociedad. El INEGI señala que el miedo al delito influye directamente en la percepción de seguridad y modifica conductas sociales, familiares y comunitarias (INEGI, 2025). Asimismo, estudios legislativos del Senado de la República indican que la extorsión presenta altos niveles de “cifra negra”, debido a que muchas víctimas no denuncian por miedo, desconfianza o afectaciones emocionales derivadas del delito (Aguirre Quezada, 2024). En Hermosillo, Sonora, la problemática de la extorsión telefónica ha generado preocupación social debido al aumento de reportes ciudadanos relacionados con llamadas fraudulentas y amenazas telefónicas. Las víctimas suelen experimentar miedo, inseguridad, ansiedad y estrés emocional, afectando sus relaciones familiares, laborales y sociales. Estas consecuencias emocionales también repercuten en la percepción de seguridad pública y en la calidad de vida de la población.

Por lo tanto, resulta fundamental analizar el efecto emocional de las personas víctimas de extorsión telefónica en Hermosillo, con la finalidad de comprender las repercusiones psicológicas derivadas de este delito y

contribuir al diseño de estrategias de prevención, atención emocional y fortalecimiento de la cultura de denuncia.

4. METODOLOGÍA

4.1 Enfoque de investigación

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, debido a que busca medir y analizar el efecto emocional que presentan las personas víctimas de extorsión telefónica en Hermosillo, Sonora, mediante la recopilación de datos numéricos obtenidos a través de un instrumento estructurado. Según Hernández Sampieri y Mendoza (2020), el enfoque cuantitativo permite recolectar información medible y analizarla estadísticamente para identificar patrones y relaciones entre variables.

4.2 Tipo de investigación

El estudio es de tipo descriptivo, ya que pretende identificar y describir las emociones, conductas y afectaciones psicológicas que experimentan las víctimas de extorsión telefónica. De acuerdo con Hernández Sampieri y Mendoza (2020), las investigaciones descriptivas buscan especificar propiedades, características y perfiles de personas, grupos o fenómenos sometidos a análisis.

Asimismo, la investigación tiene un alcance transversal, debido a que la información se recolectó en un solo momento y tiempo determinado.

4.3 Diseño de investigación

La investigación presenta un diseño no experimental y transversal. Es no experimental porque no existe manipulación deliberada de variables, sino que únicamente se observan y analizan los fenómenos en su contexto natural. Además, es transversal porque la recolección de datos se realizó en un único momento (Hernández Sampieri & Mendoza, 2020).

4.4 Población y muestra

La población estuvo conformada por habitantes de Hermosillo, Sonora, que hayan sido víctimas o hayan experimentado intentos de extorsión telefónica.

La muestra fue de 36 personas seleccionada mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, considerando la accesibilidad y disposición de los participantes para responder el instrumento de investigación. La muestra estuvo integrada por las personas que aceptaron participar voluntariamente en el estudio.

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La técnica utilizada fue la encuesta, debido a que permite obtener información directa de los participantes sobre sus experiencias y emociones relacionadas con la extorsión telefónica.

Como instrumento de recolección de datos se elaboró un cuestionario estructurado de 15 reactivos, diseñado para medir el efecto emocional de la población víctima de extorsión telefónica. Los reactivos estuvieron enfocados en identificar emociones como miedo, ansiedad, estrés, inseguridad y cambios en la percepción de seguridad. El instrumento utilizó una escala tipo Likert con opciones de respuesta que permitieron medir el nivel de afectación emocional de los participantes.

4.6 Variables o categorías de análisis

Variable independiente

- Extorsión telefónica.

Variable dependiente

- Efecto emocional en las víctimas.

Categorías de análisis

- Miedo.
- Ansiedad.
- Estrés.
- Inseguridad.
- Percepción de seguridad.
- Cambios conductuales y emocionales.

4.7 Procedimiento

Para el desarrollo de la investigación, primero se realizó la revisión bibliográfica sobre extorsión telefónica y afectaciones emocionales en víctimas del delito. Posteriormente, se diseñó un cuestionario de 15 reactivos enfocado en medir el efecto emocional de las personas víctimas de extorsión telefónica.

Después, el instrumento fue aplicado a habitantes de Hermosillo, Sonora, que aceptaron participar voluntariamente en la investigación. Una vez obtenidos los datos, se procedió a la organización y clasificación de la información para su análisis e interpretación.

Finalmente, los resultados fueron analizados para identificar las principales afectaciones emocionales presentes en la población estudiada y establecer conclusiones relacionadas con el objetivo de la investigación.

4.8 Método de análisis de datos

Los datos obtenidos mediante el cuestionario fueron analizados a través de la estadística descriptiva, utilizando tablas, frecuencias y porcentajes para interpretar las respuestas de los participantes.

El análisis permitió identificar las emociones y afectaciones psicológicas más frecuentes derivadas de la extorsión telefónica, así como el nivel de impacto emocional presente en la población estudiada.

Se utilizará programa estadístico JAMOVI para el análisis de datos y medir el impacto emocional en la población.

5. RESULTADOS

5.1 Presentación de resultados

Tabla 1. Correlación parcial estado del animo

Correlación Parcial		Sexo	Después de la llamada de extorsión, sentí miedo por mi seguridad o la de mi familia.	La experiencia me provocó ansiedad o nerviosismo constante.
Sexo	R de Pearson	—		
	valor p	—		
Después de la llamada de extorsión, sentí miedo por mi seguridad o la de mi familia.	R de Pearson	0.320	—	
	valor p	0.061	—	
La experiencia me provocó ansiedad o nerviosismo constante.	R de Pearson	0.148	0.637	—
	valor p	0.397	<.001	—

Nota. controlando por 'La situación afectó mi estado de ánimo diario.'

La tabla de correlación parcial muestra la relación entre el sexo, el miedo por la seguridad y la ansiedad o nerviosismo constante después de una llamada de extorsión, controlando la variable “La situación afectó mi estado de ánimo diario”. Los resultados indican que existe una correlación positiva moderada entre el sexo y el miedo por la seguridad propia o de la familia ($r = 0.320$); sin embargo, esta relación no es estadísticamente significativa ($p = 0.061$), por lo que no puede afirmarse que el sexo influya directamente en el miedo experimentado. Asimismo, la relación entre el sexo y la ansiedad o nerviosismo constante presenta una correlación positiva débil ($r = 0.148$) y no significativa ($p = 0.397$). En contraste, se encontró una correlación positiva fuerte y estadísticamente significativa entre el miedo por la seguridad y la ansiedad o nerviosismo constante ($r = 0.637$; $p < .001$), lo que indica que mientras mayor es el miedo generado por la llamada de extorsión, mayor es el nivel de ansiedad o nerviosismo constante que experimentan las víctimas.

Tabla2. Correlación de los efectos emocionales

Correlación		Después de la llamada de extorsión, sentí miedo por mi seguridad o la de mi familia.	La experiencia me provocó ansiedad o nerviosismo constante.	He tenido dificultad para dormir después del incidente.	Me siento inseguro(a) al contestar llamadas telefónicas desconocidas	La situación afectó mi estado de ánimo diario.	Después de la extorsión telefónica, he sentido estrés con frecuencia.	La experiencia disminuyó mi confianza hacia otras personas	He recordado constantemente la llamada o amenazas recibidas.	La experiencia afectó mi convivencia familiar o social.	Considero que la extorsión telefónica tuvo un impacto emocional importante en mi vida.
Sexo	R de Pearson	—									
	valor p	—									
Después de la llamada de extorsión, sentí miedo por mi seguridad o la de mi familia.	R de Pearson	0.429	—								
	valor p	0.009	—								
La experiencia me provocó ansiedad o nerviosismo constante.	R de Pearson	0.306	0.811	—							
	valor p	0.070	<.001	—							
He tenido dificultad para dormir después del incidente.	R de Pearson	0.125	0.583	0.773	—						
	valor p	0.468	<.001	<.001	—						
Me siento inseguro(a) al contestar llamadas telefónicas desconocidas	R de Pearson	0.148	0.487	0.362	0.323	—					
	valor p	0.390	0.003	0.030	0.055	—					
La situación afectó mi estado de ánimo diario.	R de Pearson	0.305	0.760	0.655	0.623	0.591	—				
	valor p	0.071	<.001	<.001	<.001	<.001	—				
Después de la extorsión telefónica, he sentido estrés con frecuencia.	R de Pearson	0.413	0.734	0.800	0.685	0.416	0.773	—			
	valor p	0.012	<.001	<.001	<.001	0.012	<.001	—			
La experiencia disminuyó mi confianza hacia otras personas	R de Pearson	0.414	0.641	0.627	0.448	0.390	0.628	0.810	—		
	valor p	0.012	<.001	<.001	0.006	0.019	<.001	<.001	—		
He recordado constantemente la llamada o amenazas recibidas.	R de Pearson	0.115	0.611	0.748	0.723	0.393	0.689	0.643	0.562	—	
	valor p	0.506	<.001	<.001	<.001	0.018	<.001	<.001	<.001	—	
La experiencia afectó mi convivencia familiar o social.	R de Pearson	0.288	0.512	0.516	0.478	0.338	0.754	0.768	0.540	0.511	—
	valor p	0.089	0.001	0.001	0.003	0.044	<.001	<.001	<.001	0.001	—
Considero que la extorsión telefónica tuvo un impacto emocional importante en mi vida.	R de Pearson	0.377	0.689	0.781	0.683	0.399	0.702	0.914	0.635	0.652	0.749
	valor p	0.023	<.001	<.001	<.001	0.016	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001

La tabla de correlación muestra la relación existente entre distintas consecuencias emocionales derivadas de la extorsión telefónica. Los resultados indican que la mayoría de las variables presentan correlaciones positivas y estadísticamente significativas, lo que evidencia que las afectaciones emocionales tienden a manifestarse de manera conjunta. Destacan asociaciones fuertes entre la ansiedad o nerviosismo constante y el estrés frecuente ($r = 0.800$), así como entre el miedo por la seguridad y la afectación del estado de ánimo diario ($r = 0.760$). Asimismo, el impacto emocional importante en la vida de las víctimas se relaciona significativamente con el estrés frecuente ($r = 0.914$), lo que sugiere que el estrés es uno de los efectos más relevantes tras experimentar una extorsión telefónica. También se observan relaciones significativas entre la dificultad para dormir, los recuerdos constantes de la llamada, la disminución de la confianza hacia otras personas y la afectación de la convivencia familiar o social. En cuanto a la variable sexo, algunas correlaciones fueron moderadas y significativas, especialmente con el miedo por la seguridad ($r = 0.429$; $p = 0.009$), el estrés frecuente ($r = 0.413$; $p = 0.012$) y la disminución de la confianza hacia otras personas ($r = 0.414$; $p = 0.012$). En

general, los resultados evidencian que la extorsión telefónica genera múltiples consecuencias emocionales interrelacionadas que afectan de manera importante el bienestar psicológico y social de las víctimas.

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Conclusión

La presente investigación permitió analizar el efecto emocional que experimentan las personas víctimas de extorsión telefónica en Hermosillo, Sonora, identificando que este delito genera afectaciones psicológicas significativas que impactan la percepción de seguridad y la calidad de vida de las víctimas. Los resultados obtenidos demostraron que emociones como miedo, ansiedad, estrés e inseguridad se presentan de manera frecuente después de recibir llamadas de extorsión, confirmando la hipótesis planteada en el estudio. Asimismo, se identificó que estas afectaciones emocionales se encuentran estrechamente relacionadas entre sí, evidenciando que el miedo provocado por las amenazas telefónicas incrementa los niveles de ansiedad, nerviosismo y estrés constante en las personas afectadas.

De igual forma, la investigación evidenció que la extorsión telefónica no solamente afecta el bienestar emocional inmediato de las víctimas, sino que también repercute en aspectos cotidianos como la confianza hacia otras personas, la convivencia familiar y social, el estado de ánimo y la sensación de seguridad al contestar llamadas telefónicas. Estos hallazgos permiten comprender que las consecuencias emocionales derivadas de este delito pueden mantenerse incluso después de haber concluido el evento de extorsión.

Finalmente, el estudio resalta la necesidad de fortalecer estrategias de prevención, orientación emocional y cultura de denuncia en Hermosillo, Sonora, con el propósito de disminuir el impacto psicológico que provoca este fenómeno delictivo en la población. Asimismo, se reconoce la importancia de continuar desarrollando investigaciones relacionadas con la salud emocional de las víctimas de delitos telefónicos y cibernéticos, a fin de contribuir al diseño de políticas públicas y programas de atención psicológica más eficaces.

Discusión

Los resultados obtenidos en la presente investigación coinciden con diversos estudios y teorías psicológicas que señalan que las experiencias relacionadas con amenazas y situaciones de peligro generan importantes afectaciones emocionales en las personas. En este sentido, la teoría del estrés y afrontamiento de Lazarus y Folkman explica que las personas desarrollan respuestas emocionales intensas cuando perciben una amenaza que pone en riesgo su seguridad o la de sus familiares, situación que se observó claramente en las víctimas de extorsión telefónica participantes en el estudio.

Asimismo, los hallazgos concuerdan con los planteamientos de Beck sobre los pensamientos negativos automáticos derivados de experiencias amenazantes, ya que muchas víctimas reportaron miedo constante, ansiedad, inseguridad y recuerdos frecuentes de las llamadas recibidas. De igual manera, la teoría del trauma psicológico propuesta por Herman permite comprender cómo las amenazas telefónicas pueden generar síntomas emocionales persistentes similares a los de eventos traumáticos, aun cuando no exista contacto físico directo con los agresores.

Los resultados estadísticos mostraron correlaciones significativas entre variables como miedo, ansiedad, estrés, afectación del estado de ánimo y disminución de la confianza hacia otras personas, lo que evidencia que

las consecuencias emocionales de la extorsión telefónica tienden a manifestarse de manera conjunta. Particularmente, el estrés frecuente presentó una fuerte relación con el impacto emocional general, lo cual sugiere que esta variable representa una de las principales consecuencias psicológicas derivadas de este delito. Sin embargo, la investigación presentó algunas limitaciones, principalmente relacionadas con el tamaño reducido de la muestra y el uso de un muestreo no probabilístico por conveniencia, lo que limita la generalización de los resultados a toda la población de Hermosillo. A pesar de ello, el estudio aporta información relevante sobre un fenómeno poco investigado en el contexto local y permite visibilizar las repercusiones emocionales que produce la extorsión telefónica en la ciudadanía.

Por lo tanto, se considera importante que futuras investigaciones amplíen el número de participantes, incluyan otros municipios del estado de Sonora y profundicen en variables relacionadas con apoyo psicológico, cultura de denuncia y estrategias de afrontamiento emocional, con la finalidad de fortalecer las acciones preventivas y de atención integral dirigidas a las víctimas de este delito.

REFERENCIAS

- [1] Aguirre Quezada, J. P. (2024). *Propuestas para tipificar la extorsión como delito grave*. Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República. <https://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/6370/C.I.%20106%20extorsi%C3%B3n.pdf>
- [2] ASUME Seguridad. (2022). *Extorsión pública en México*. Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX). https://asumeseguridad.org/assets/docs/PP_extorsion_p%C3%BAblica_COPARMEX%2820.01.22%29.pdf
- [3] Beck, A. T. (2020). *Cognitive therapy and the emotional disorders*. Penguin Books.
- [4] Herman, J. (2021). *Trauma and recovery: The aftermath of violence*. Basic Books.
- [5] Hernández Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2020). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill Education.
- [6] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2024). *Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024*. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2024/doc/envipe2024_presentacion_nacional.pdf
- [7] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). *Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. Marco conceptual*. <https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2025/doc/889463926672.pdf>
- [8] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). *Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025: Estructura de la base de datos*. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2025/doc/fd_envipe2025.pdf
- [9] Lazarus, R. S., & Folkman, S. (2021). *Stress, appraisal, and coping*. Springer Publishing Company.
- [10] Maslow, A. H. (2022). *Motivation and personality*. Harper & Row.
- [11] Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2021). *Manual para encuestas de victimización*. Naciones Unidas. <https://www.unodc.org>
- [12] Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. (2023). *Prevención de extorsión telefónica en México*. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/sspc>
- [13] The jamovi project (2024). *jamovi*. (Version 2.6) [Computer Software]. Retrieved from <https://www.jamovi.org>.
- [14] R Core Team (2024). *R: A Language and environment for statistical computing*. (Version 4.4) [Computer software]. Retrieved from <https://cran.r-project.org>. (R packages retrieved from CRAN snapshot 2024-08-07).
- [15] Kim, S. (2015). *ppcor: Partial and Semi-Partial (Part) Correlation*. [R package]. Retrieved from <https://cran.r-project.org/package=ppcor>.

Correo de autor de correspondencia: Gabrielfcorubio@gmail.com